

Right to Privacy: Between Application and Violation

حق الحياة الخاصة: ما بين التطبيق والاعتداء

Ahmed Noui¹

Fatma Zohra Guedouari²

¹University Center of Barika (Algeria), Laboratory of Governance and Sustainable Local Development,
ahmed.noui@cu-barika.dz

²University of Biskra (Algeria), fatmazohra.guedouari@univ-biskra.dz

Classification	Information
Publication Type	Conference Paper
Conference Level	National Conference
Conference Title	Protection of Private Life from Defamation Crimes in Algerian Legislation حماية الحياة الخاصة من جرائم التشهير في التشريع الجزائري
Organizing Institution	Ziane Achour University of Djelfa جامعة زيان عاشور الجلفة
Conference Date	15 February 2024
Location	Djelfa, Algeria

Abstract

The right to privacy is considered one of the sacred rights that has garnered extensive attention from legal scholars. Legislations have been enacted to establish legal provisions aimed at preserving this right, recognizing it as an integral human right that should not be violated or tampered with. In recent times, especially with the widespread use of the internet and digital networks, this right has become vulnerable to breaches. Therefore, Algerian penal legislation includes provisions addressing various crimes that impact this right, imposing penalties as a safeguard against potential infringements and violations.

Keywords:

Right to Privacy, Assault on Individual Privacy, Sanctity of Individual Life, Human Rights.

الملخص

يُعدُّ الحق في الحياة الخاصة من الحقوق المقدسة التي تلقت اهتمامًا واسعًا من قبل فقهاء القانون، حيث سعت التشريعات الوضعية إلى وضع مجموعة من الأحكام القانونية لحمايتها، باعتبارها حقًا مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالإنسان، وعدم التسامح مع أي تجاوز أو انتهاك لهذا الحق. في الوقت الحالي، ومع انتشار وسائل الإعلام الرقمية بشكل كبير، وخاصة الإنترنت، أصبح هذا الحق أكثر عرضة للاختراقات والانتهاكات، ولذلك نص المشرع الجزائري في التشريع العقابي على مجموعة من الجرائم التي تؤثر على هذا الحق، ووضع عقوبات لمن يرتكبها، بهدف حمايته من التعديات والانتهاكات المحتملة.

الكلمات المفتاحية:

حق الحياة الخاصة، الاعتداء على خصوصية الأفراد، حرمة الحياة الفردية، حقوق الإنسان.